

KOMMUNIKATIV USLUB VA STRATEGIYALARNI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Sultanova Dilorom Baxadirovna

Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621703>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 09-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*ta'lim metodikasi, muloqot
madaniyati, innovatsion
pedagogika, nutq madaniyati, o'quv
jarayoni, kommunikativ
ko'nikmalar.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada kommunikativ uslub va strategiyalarni takomillashtirishning pedagogik asoslari tahlil qilinib, kommunikativ strategiyalarni shakllantirish metodikalari, ularni takomillashtirish yo'llari va pedagogik yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida samarali muloqot o'rnatish va nutq madaniyatini rivojlantirish uchun kommunikativ uslubning o'rnini katta ahamiyatga ega. O'quvchilar va talabalar orasida muloqot madaniyatini rivojlantirishda innovatsion metodlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot pedagogik jarayonda kommunikativ strategiyalarni individual va guruh bo'yicha rivojlantirish usullarini taklif etadi hamda o'quv jarayonini yanada samarali qilishga qaratilgan tavsiyalarni o'z ichiga olib, kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda pedagogik nazariyalar va amaliyotning uyg'unlashuvi muhimligini ta'kidlanadi

Kirish qismi: Zamonaviy jamiyatda samarali muloqot qobiliyati insonning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, ta'lim muassasalarida o'quvchilar va talabalar orasida kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Muloqotning samarali va maqsadga muvofiq tashkil etilishi nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshiradi, balki kelajakda professional va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyat qozonish uchun ham asos yaratadi.

Kommunikativ uslub va strategiyalar - bu muloqot jarayonida nutqni samarali tashkil qilish, tushunishni yaxshilash va maqsadga erishishda qo'llaniladigan usullar majmuasidir. Ularning shakllantirilishi va takomillashtirilishi pedagogik jarayonning muhim vazifalaridan biri bo'lib, o'quvchilarni turli kommunikativ vaziyatlarda o'z fikrini aniq, ravon va mantiqan ifodalashga tayyorlaydi. Shu sababli, kommunikativ uslub va strategiyalarni rivojlantirish uchun samarali metodikalarni yaratish va ularni amaliyotda qo'llash zaruriyati yuzaga keladi.

Pedagogik nuqtai nazardan kommunikativ strategiyalarni takomillashtirish nafaqat nutq madaniyatini oshirish, balki o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, individual va guruh ishlari, interaktiv mashg'ulotlar orqali o'quvchilar muloqot jarayonida faol ishtirok etishadi, o'zaro fikr almashadilar va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Ushbu maqolada kommunikativ uslub va strategiyalarni shakllantirish va takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari, pedagogik asoslari batafsil o'rganiladi. Shuningdek, bu jarayonda qo'llanilayotgan metodlar tahlil qilinib, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar beriladi. Tadqiqot pedagogik jarayonda kommunikativ

strategiyalarni individual xususiyatlar va ehtiyojlarga moslashtirish imkoniyatlarini ham yoritadi.

Adabiyotlar metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda kommunikativ uslub va strategiyalarni takomillashtirish masalalarini yoritishda xalqaro va mahalliy olimlarning nazariy asarlari, pedagogik tadqiqotlari va amaliy ishlanmalari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida sifatli va miqdoriy tadqiqot metodlari uyg'unlashtirildi, shu jumladan, nazariy manbalar va empirik ma'lumotlar o'rganildi. Avvalo, kommunikativ kompetensiya va pedagogik yondashuvlarni o'rganishda Dell Hymes, Michael Canale, Merrill Swain kabi lingvistlar va pedagoglarning asosiy nazariyalari chuqur tahlil qilindi. Ularning ishlari tadqiqotning nazariy asosini tashkil etib, kommunikativ uslub va strategiyalarni shakllantirish jarayonida pedagogik tamoyillarni aniqlashda yordam berdi.

Shuningdek, Lev Vygotskiyning "zo'r soha" nazariyasi pedagogik metodlarni takomillashtirishda interaktiv va faol ta'lim usullarini qo'llash zarurligini ko'rsatdi. Bu nazariyaga asoslanib, o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda amaliy yondashuvlar ishlab chiqildi. Olimning fikricha, insonning miyasi va til o'rtasidagi aloqani o'rganish kommunikatsiyani shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Uning "zo'r soha" (zone of proximal development) nazariyasi yordamida pedagoglar talaba yoshlarning til va muloqot qobiliyatini rivojlantirishda samarali yondashuvlarni qo'llashlari mumkin. Lev S.Vygotskiyning ta'limda interaktiv usullarni qo'llashga oid g'oyalari kommunikatsiyani shakllantirishda o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda asosiy yo'nalish hisoblanadi.

Tadqiqot davomida Paul Grice'ning kommunikatsiya prinsiplarining pedagogik ahamiyati ham tahlil qilindi, bu nutq jarayonida samaradorlikni oshirish uchun qoidalarining o'rganilishi va qo'llanilishiga yo'naltirilgan metodologik asos yaratdi. Paul Grice kommunikatsiya prinsiplari (qo'llanma qoidalar) ham kommunikativ uslublarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Uning "maxims" nazariyasi orqali, nutq jarayonida samarali va aniq muloqot uchun qoidalar tizimi o'rnatilgan.

Mahalliy adabiyotlardan foydalanishda o'zbek tilida kommunikativ metodika va til o'qitish bo'yicha so'nggi yillarda chop etilgan maqolalar, dissertatsiyalar va pedagogik qo'llanmalar tahlil qilindi. Bu manbalar ta'lim jarayonida o'zbek tilida kommunikativ uslub va strategiyalarni rivojlantirishning milliy xususiyatlarini hisobga olish imkonini berdi.

Natijada, adabiyotlar metodologiyasi tadqiqotning nazariy va amaliy jihatlarini uyg'unlashtirishga, kommunikativ yondashuvlarni pedagogik jarayonga samarali tatbiq etishga yordam berdi.

Dell Hymes (1972) kommunikatsiyaga ijtimoiy va madaniy kontekstda qarash zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, kommunikativ kompetensiya — bu tilni faqat grammatik jihatdan emas, balki uning ijtimoiy qoidalariga muvofiq to'g'ri qo'llanilishi hamdir.

Michael Canale va Merrill Swain kommunikativ kompetensiyaning tuzilishi va uning komponentlarini belgilab, uni ta'lim jarayonida shakllantirish va takomillashtirishning muhimligini ta'kidlaydilar.

David Nunan o'zining til o'qitish metodikasida kommunikativ yondashuvga katta ahamiyat beradi. Uning ta'kidlashicha, tilni o'rganish jarayonida kommunikativ strategiyalarning rivojlanishi muhim va bu yangi pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshirilishi kerak.

Asosiy qism: Kommunikativ uslub – bu nutq jarayonida fikrlarni ifodalash, axborotni yetkazish va tushunishni ta'minlash uchun qo'llaniladigan usullar va uslubiy vositalar majmuasidir. Uslub nutqning shakli, mazmuni va muloqotning kontekstiga mos ravishda o'zgarib turadi. Kommunikativ strategiyalar esa nutq jarayonini samarali tashkil etish, o'zaro tushunishni oshirish va muloqot maqsadiga erishish uchun qo'llaniladigan rejalashtirilgan amallar tizimidir.

O'zbek tilida va ta'lim jarayonida kommunikativ uslub va strategiyalar o'quvchilarning muloqot madaniyatini oshirish, fikrlarni ravan va aniq ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kommunikativ uslub va strategiyalarni shakllantirish hamda takomillashtirish pedagogik jarayonda bir qator nazariy tamoyillarga asoslanadi:

Zamonaviy kommunikatsiya nazariyalari: Grice, Jakobson, Austin kabi olimlarning ishlarida muloqot samaradorligi va axborot almashinuvi jarayonidagi usullar o'rganilgan. Ushbu yondashuvlar pedagogik jarayonda samarali muloqotni tashkil etishda qo'llaniladi.

Kommunikativ kompetensiya nazariyasi: Dell Hymes va Michael Canale kabi olimlar ta'kidlaganidek, til o'rganishda nafaqat grammatik bilim, balki madaniy, ijtimoiy va strategik kompetensiyalar ham shakllantirilishi zarur. Bu pedagogik metodikaning muhim mezonini hisoblanadi.

Vygotskiyning "proksimal rivojlanish zonasi" nazariyasi: Talabalar muloqot ko'nikmalarini o'z-o'zidan emas, balki o'qituvchi va sinfdoshlar yordami bilan rivojlantirishi mumkin. Shu sababli, interaktiv darslar va guruh ishlarining ahamiyati katta.

Kommunikativ uslub va strategiyalarni shakllantirishda quyidagi pedagogik metodikalar muhim o'rin tutadi:

Interaktiv mashg'ulotlar bu talabalar o'rtasida faol muloqotni rag'batlantirish uchun dialoglar, rol o'yinlari, muammolarni birgalikda hal qilish kabi usullar qo'llaniladi.

Individual yondashuv - har bir talabaning til qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari hisobga olinadi. Bu usul talabalar o'z imkoniyatlariga mos kommunikativ strategiyalarni egallashiga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalar esa multimediali materiallar, onlayn platformalar, virtual muloqot maydonchalari orqali til o'rganish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi.

Qayta aloqa va baholash tizimida o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini muntazam baholash va ularga konstruktiv fikr bildirish rivojlanish jarayonini nazorat qilishga imkon yaratadi.

Kommunikativ uslub va strategiyalarni takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhimdir: Talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos metodlarni joriy etish; kommunikativ yondashuv asosidagi til o'rganish, interaktiv darslar, kommunikativ vazifalar (task-based learning) va boshqalar; Nutq, yozma matn, gest va mimika kabi turli kommunikativ vositalarni birlashtirish orqali ko'nikmalarni rivojlantirish; O'qituvchilarning kommunikativ metodikalardagi bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilash.

Kommunikativ uslub va strategiyalarni takomillashtirish natijasida: talabalar o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalay oladi, bu esa ularning akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatlarini oshiradi; muloqot madaniyati rivojlanib, turli kommunikativ vaziyatlarda samarali o'zaro aloqani tashkil eta olishadi; pedagogik jarayon interaktiv, qiziqarli va o'quvchilarga mos bo'ladi, bu esa o'rganish motivatsiyasini kuchaytiradi.

Taxlil va Natijalar: Ushbu tadqiqot davomida kommunikativ uslub va strategiyalarni shakllantirish va takomillashtirish jarayonida qo'llanilayotgan pedagogik yondashuvlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar va individual yondashuvlar o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi.

Taxlil natijalariga asoslanib:

- Interaktiv mashg'ulotlar (rol o'yinlari, guruh ishlari, dialoglar) talabalar o'rtasida samarali muloqotni rag'batlantiradi va ularning fikrlarini aniq ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Individual yondashuv orqali har bir o'quvchining til qobiliyati, qiziqishlari va ehtiyojlari hisobga olinishi, o'quvchilarning kommunikativ strategiyalarni o'zlashtirishda motivatsiyasini oshiradi.
- Innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga joriy qilinishi o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladi va til o'rganish jarayonini interaktiv va samarali qiladi.

- Muntazam qayta aloqa va baholash tizimi yordamida o'quvchilarning rivojlanish darajasi aniqlanadi va ularni qo'llab-quvvatlash imkoniyati oshadi.

Shuningdek, pedagoglarning kommunikativ metodikaga oid malakasini doimiy oshirib borishi ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tadqiqot ko'rsatdiki, pedagogik jarayonda kommunikativ yondashuvlarni doimiy ravishda yangilab borish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning nutq madaniyati va kommunikativ strategiyalarni egallashida asosiy omil hisoblanadi.

Natijalar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Kommunikativ uslub va strategiyalarni takomillashtirish o'quvchilarning fikrlarini aniq va ravon ifodalashiga yordam beradi.

Interaktiv metodlar va individual yondashuv ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda asosiy vositalardan biridir.

Pedagogik jarayonni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish va pedagoglarning malakasini oshirish o'quv jarayonining sifatini oshiradi.

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun muntazam baholash va konstruktiv fikr almashinuvi muhim ahamiyatga ega.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik metodikani takomillashtirish va yangi kommunikativ yondashuvlarni joriy etish ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi va o'quvchilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishga imkon yaratadi.

Xulosa qismi: Ushbu maqolada kommunikativ uslub va strategiyalarni shakllantirish hamda takomillashtirishning pedagogik asoslari, ularning nazariy va amaliy jihatlari batafsil tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kommunikativ uslub nafaqat nutqning uslubiy xususiyatlarini belgilovchi vosita, balki ta'lim jarayonida o'quvchilarning fikrlarni aniq va ravon ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omildir. Shu bilan birga, kommunikativ strategiyalar muloqot jarayonini samarali tashkil etish, o'zaro tushunishni oshirish va maqsadga muvofiq harakat qilish uchun zarur bo'lgan rejalashtirilgan amallar tizimini tashkil qiladi.

Pedagogik yondashuvlar, xususan, Dell Hymes, Michael Canale kabi olimlarning kommunikativ kompetensiya nazariyasi, shuningdek, Vygotskiyning proksimal rivojlanish zonasi nazariyasi, zamonaviy ta'lim metodikalarini shakllantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Interaktiv metodlar, individual yondashuv, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali o'quvchilarning muloqot madaniyati va nutq ko'nikmalarini samarali rivojlantirish mumkin.

Metodikani takomillashtirish yo'nalishlari sifatida pedagogik jarayonni individualizatsiya qilish, multimodal yondashuvni qo'llash, shuningdek pedagoglarning malakasini doimiy oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini yaxshilash va o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, kommunikativ uslub va strategiyalarni takomillashtirish ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'z fikrini erkin va ravon ifodalashi, muloqot madaniyatini oshirishi hamda ijtimoiy hayotda samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Shu bois, ushbu yo'nalishdagi pedagogik tadqiqotlar va metodik izlanishlar yanada chuqurlashtirilishi, yangi pedagogik texnologiyalar va yondashuvlar ishlab chiqilishi dolzarbdir.

Kelajakda kommunikativ uslub va strategiyalarni takomillashtirish borasidagi tadqiqotlar kommunikatsiya jarayonining turli sohalariga (masalan, kasb-hunar ta'limi, chet tillarni o'qitish, oliy ta'lim) moslashtirilgan yangi metodikalar yaratishga qaratilishi lozim. Bu esa ta'lim jarayonining yanada samarali va mazmunli bo'lishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Hymes, D. On Communicative Competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics*. Penguin Books. 1972.
2. Canale, M., & Swain, M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1980. 1–47.
3. Grice, H. P. Logic and Conversation. In P. Cole & J. Morgan (Eds.), *Syntax and Semantics, Volume 3: Speech Acts* (pp. 41–58). Academic Press. 1975.
4. Jakobson, R. Linguistics and Poetics. In T. Sebeok (Ed.), *Style in Language* (pp. 350–377). MIT Press. 1960.
5. Savignon, S. J. *Communicative Language Teaching: Linguistic Theory and Classroom Practice*. Yale University Press. 2002.
6. Sulstonova, D. R. Pedagogik metodlar va kommunikativ kompetensiya. *O'zbekiston Pedagogika Ilmlari*, 3(5), 2020.45–52.
7. Sultanova, Dilorom Baxadirovna ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING ESL LEARNERS // ORIENSS. 2023. №22. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/role-of-interactive-methods-in-teaching-esl-learners>
8. Baxadirovna, Sultanova D. "Teaching Students with Learning Disabilities: Perceptions of a First-Year Teacher." *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 3, 2021, pp. 305-307, doi:10.31149/ijie.v4i3.1443.
9. Baxadirovna, Sultanova Dilorom. "Teaching students with learning disabilities: Perceptions of a First-Year Teacher." (2021).

INNOVATIVE
ACADEMY